

Language and Education Conference 2014 (LEC2014) Universiti Sains Islam Malaysia Nilai

الدور التربوي لإعلام الأطفال الترفيهي

The educational role to children's Entertainment Media

عبد الله محمود عدوي¹

الملخص

تعتبر التربية من المجالات الإنسانية المهمة في إعداد النشء وغرس القيم والأخلاق للحصول على سلوكيات صالحة وإيجابية، كما إن وسائل الاتصال الحديثة باتت عاملاً مهماً في خطاب الفئات الاجتماعية المختلفة، وإيصال الرسائل والمضامين إليها، ففي ظل وفرة الاتصال وانتشار الفضائيات كأحد هذه الوسائل، اتجهت العديد من هذه الفضائيات إلى الطفل كجمهور لرسالتها الإعلامية، توجه له مادتها وتحاول جذبه إليها، فظهرت فضائيات عربية وإسلامية متخصصة بالأطفال، لذا فإن هذا البحث يسلط الضوء على المضمون التربوي الذي تحويه الرسالة الإعلامية للفضائيات العربية الترفيهية الخاصة بالأطفال عبر برامجها، والتنوع في البرامج والأساليب الترفيهية في خطاب الطفل، ومدى استغلال هذه البرامج في غرس المضامين التربوية.

الكلمات المفتاحية: التربية، الإعلام الترفيهي، إعلام الأطفال.

Corresponding author: Abdallah Mahmoud Adway, USIM, e-mail: adawipress@yahoo.com¹

المقدمة

تسعى القنوات الفضائية المختلفة إلى تجيير كافة السبل لتحقيق الرغبات الجماهيرية، وتقريب المسافة بين الوسائل الإعلامية وجماهيرها، وتبدو هذه الفكرة حلية في التنافس بين هذه الفضائيات في استخدامها لما هو أقرب للنفوس البشرية وأكثر إغراء لها، حيث كان للجانب الترفيهي أثره الأكبر في إخراج الجمهور المرهق من أعباء العمل وهموم الحياة، وإعطائه فترات استرخاء تُحسن من مزاجه وتعيد له حيويته ونشاطه عبر برامج تسلية وترفيهية وفنية تطرقها الوسائل الإعلامية.

في خضم الحديث عن قنوات الأطفال الترفيهية، والتي عنيت بحمل أعباء التربية للأجيال الناشئة من خلال شاشات التلفاز والفضائيات، حيث بات الطفل المعاصر جمهوراً واسعاً تعنى به الفضائيات لاستقطابه لهضم مادتها الإعلامية عبر الأطروحات الفنية الشيقة التي تستغلها الفضائيات في جذب هذا الطفل. ومن هنا كانت فكرة البحث، والتي جاءت لتكشف عن جانب مهم في الإعلام المتخصص بالأطفال وتربيتهم في العالم العربي، واضعاً بعين الاعتبار المعطيات العصرية في واقع معاصر بات يحمل الكثير من التغيرات.

التربية لغة:

من ربا بمعنى زاد ونما، ومنه قوله تعالى "يَمَحِّقُ اللَّهُ الرَّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ" (البقرة: 276) (ابن منظور. 1999)، وربّ : يقال : ربّ ولده بمعنى رباؤه، أي أحسن القيام عليه ورعاها. (ابن منظور. 1999) وربّي بمعنى زرع ونشأ وازدهر وارتفع. (ابن منظور. 1999)

التربية اصطلاحاً:

هي عملية تشكيل وإعداد أفراد إنسانيين في مجتمع معين، وفي زمان ومكان معين حتى يستطيعوا أن يكتسبوا المهارات والقيم والاتجاهات وأنماط السلوك المختلفة التي تيسر لهم عملية التعامل مع البيئة الاجتماعية التي ينشئون أفراداً فيها ومع البيئة المادية. (النحجي. 1976)

والطفولة: هي المرحلة من الولادة حتى البلوغ، قال تعالى "أَوِ الطُّفُلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ" (سورة النور: 31)، وقال "وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ" (سورة النور: 59)، وقد اهتم الإسلام بهذه المرحلة وأولى لها مكانة خاصة، فقد شرع تشريعات تبين الاهتمام منذ ولادة الطفل، بل وقبل ذلك من اختيار الأم والاسم والعقيقة وغيرها الكثير.

من هنا حملت فضائيات الأطفال على عاتقها مسؤولية التربية لاسيما تلك التربية التي تتخذ من الفن والترفيه أسلوباً لإعداد النشء، لما في ذلك من أهمية في بث روح المرح على الجو العلمي والتربوي .
كما أن الإسلام لم يغيب هذه الفئة المهمة من فئات المجتمع الإسلامي عن تعليماته وخطابه للمسلمين، إذ أن الأطفال جزء أصيل أولى له الإسلام أهمية كبيرة، حيث الإعداد والتربية للجيل القادم، والذي يعول عليه في حمل الرسالة الإسلامية، واليوم وفي ظل ثورة الاتصال كان لزاماً أن تخصص فضائيات للأطفال، فمع ظهور الأقمار الصناعية العربية، برزت العديد من قنوات الأطفال، لكن أغلبها لا تحمل بعداً تربوياً، وإنما هدفها ترفيهي تنقل المواد الأجنبية وترجمها بعلاقتها وما تتضمنه من قيم غربية، وهي ليست ما نقصده في بحثنا هذا. ففي السنوات الأخيرة ظهرت في العالم العربي قنوات تربوية عدة مثل قناة سمس الفضائية وقناة كراميش وطيور الجنة ومحوبة والمجد للأطفال، إضافة إلى قناتي الجزيرة للأطفال وبراعم التابعيتين لشبكة الجزيرة الإعلامية.

الترفيه كوسيلة تربوية:

لقد شرع التربويون في البحث عن وسائل مختلفة تعين على تحقيق المفاهيم التربوية والاستعانة بما يتوفر من الوسائل والتقنيات والأفكار في تحقيق مقاصد الفكر التربوي وصلل الأطفال بالتربية المناسبة، والتغلب على المعوقات والعقبات التي قد توجد مجريات الحياة البشرية .

كان لعصر الثورة الاتصالية أثر كبير في كثرة مشاغل الصغير والكبير ، حيث أن الملهيات كثيرة وما يشغل عن الواجبات أصبح عقبة أمام كثير من الأطفال، لاسيما وأن الملهيات وعناصر التشويش التي قادها الإعلام إلى بيوتنا قد تنوعت وتعددت بمغرياتها.

مع هذا كله فإن الأسلوب الفني والاستفادة من التقنيات الفنية والأسلوب الترفيهي أضحي بديلاً جدياً ومجدياً في التغلب على هذه المشكلة، إذ أنه يعطي الطفل جرعة تربوية خفيفة لا سامة ولا ملل معها، بل على العكس من ذلك فإن الطفل إذ يتجرعها يجد المتعة التي تتضمن التربية والأخلاق والعلوم.

أضحى التعليم بالترفيه وسيلة أساسية من الوسائل الحديثة في العملية التعليمية الناجحة، فمن خلالها يستطيع الطالب أن يستخدم كامل طاقته الذهنية ليصبح الفهم لديه سهلاً وسريعاً، حيث يتم استخدام الأدوات والتجارب والوسائل التعليمية الجيدة في الشرح، عوضاً عن الكتاب المدرسي الذي أصبح عبئاً على الكثير من الطلاب.

(بادويلان.2010)

يعتبر التعليم بالترفيه من مطالب الكثير من التربويين، والمثلة في إيجاد الوسائل الترفيهية في ظل عدم اهتمام طالب اليوم بالكتاب المدرسي، وإيجاد الوسائل المساندة والمحبة لهم في المدرسة والمنهج، حيث أنه أضحي من الضروري التغلب على مشاكل التعليم التقليدي الذي يواجهه هذه المشاكل. (بادويلان.2010)

التعلم باللعب:

أكدت البحوث التربوية أن الأطفال كثيراً ما يجربوننا بما يفكرون فيه وما يشعرون به من خلال لعبهم التمثيلي الحر، واستعمالهم للدمى والمكعبات والألوان والصلصال وغيرها، ويعتبر اللعب وسيطاً تربوياً يعمل بدرجة كبيرة على تشكيل شخصية الطفل بأبعادها المختلفة، وهكذا فإن الألعاب التعليمية متى أحسن تخطيطها وتنظيمها والإشراف عليها تؤدي دوراً فعالاً في تنظيم التعلم، وقد أثبتت الدراسات التربوية القيمة الكبيرة للعب في اكتساب المعرفة ومهارات التواصل إليها إذا ما أحسن استغلاله وتنظيمه. (العمرى. 2010)

أهمية اللعب في التعلم: (العمرى. 2010)

- 1- اللعب أداة تربوية تساعد في إحداث تفاعل الفرد مع عناصر البيئة لغرض التعلم وإنماء الشخصية والسلوك .
 - 2- يمثل اللعب وسيلة تعليمية تقرب المفاهيم وتساعد في إدراك معاني الأشياء.
 - 3- يعتبر أداة فعالة في تفريد التعلم وتنظيمه لمواجهة الفروق الفردية وتعليم الأطفال وفقاً لإمكاناتهم وقدراتهم.
 - 4- يعتبر اللعب طريقة علاجية يلجأ إليها المربون لمساعدتهم في حل بعض المشكلات التي يعاني منها بعض الأطفال.
 - 5- يشكل اللعب أداة تعبير وتواصل بين الأطفال .
 - 6- تعمل الألعاب على تنشيط القدرات العقلية وتحسن الموهبة الإبداعية لدى الأطفال.
- ليس لعب الطفل مجرد عبثٍ ضائع، بل إنّ له في الحياة أثراً عظيماً، إذ يُهيّء أرضيّة النضوج الجسدي والفكري والخلقي للطفل، فيتعلم الطفل الانضباط والتفكير، وتسري فيه روح العمل الجماعي والإيثار، كما يهبُّ اللّعبُ فرصةً لتنضج معارفُ المدرسة التي تلقّاها في يومه، فاللعب ليس أقلّ أهمية للطفل من الكُتُب. (الدلاقي)

لهذا الأسلوب عدد من الفوائد أهمها: (العمرى. 2010)

- أن الطفل يؤكّد ذاته من خلال التفوق على الآخرين فردياً وفي نطاق الجماعة.
- يتعلم التعاون واحترام حقوق الآخرين .
- يتعلم احترام القوانين والقواعد ويلتزم بها .
- يعزز انتمائه للجماعة .
- يساعد في نمو الذاكرة والتفكير والإدراك والتخيل .
- يكتسب الثقة بالنفس والاعتماد عليها ويسهل اكتشاف قدراته واختبارها .

وسائل الإعلام والطفل:

تعتبر وسائل الإعلام من أهم الروافد التي يتدفق منها الترفيه للطفل في عصرنا الحاضر، إذ أن الطفل يقضي ساعات طويلة أمام شاشة التلفاز أو جهاز الحاسوب والإنترنت، لذا فهي قد أضحت وسائل ترفيه عصرية يكتسب منها الطفل الكثير، وتؤثر إيجاباً أو سلباً في تربيته.

لا يخفى أن الكثير قد تنبهوا لهذا الأمر، فخصصت قنوات فضائية للطفل استجابة لحاجاته وأهميته كجزء مهم في المجتمع، وقد استعمل الترفيه كمادة أساسية في إعلام الأطفال لما له من أهمية في جذب الطفل وشده نحو مادة وسائل الإعلام حتى بات من يقرُّ بأن وسائل الإعلام هي المؤثر الأول والأقوى على الطفل، نظراً لقوتها على التأثير والساعات التي يقضيها الطفل أمام شاشتها.

تأتي وسائل الإعلام المعاصرة في مقدمة قنوات الاتصال التي ترفد الطفل بالأفكار والمعلومات والأنباء وتحقق له التسلية والمتعة، ولو لم يَسعَ الطفل إلى وسائل الإعلام فإن هذه الوسائل سوف تسعى هي إليه لتقدم له ما يدور حوله من أحداث، وما أفرزته الأدمغة البشرية من اكتشافات ومعارف، لاسيما بعد أن فرضت التقنيات المعاصرة وثورة المعلومات نفسها عليه، فأصبح طفل اليوم أسيراً لهذه الوسائل تحاصره في كل وقت وفي كل زمان، فلا يستطيع الفكك منها أو الحياة بدونها. (الأحمد)

تشير دراسة أجرتها اليونسكو حول معدّلات التعرض للتلفزيون لدى الأطفال والصبية العرب، تبين منها أن الطالب قبل أن يبلغ الثامنة عشرة من عمره يقضي أمام التلفزيون اثنتين وعشرين ألف ساعة، في حين أنه في هذه المرحلة من العمر يقضي أربع عشرة ألف ساعة في قاعات الدرس، إلا أنه على الرغم من مرور أكثر من خمسة وعشرين عاماً على وجود محطات التلفزيون في العالم العربي إلا أن النجاح لم يحالفها بعد في إيجاد صناعة تلفزيونية راقية تقدم على أسس وأهداف واضحة وتسهم في البناء الصحيح للطفل وتأخذ في اعتبارها اهتمامات الأطفال، والرؤية الإسلامية لإعلام الطفل. (عبد الحليم، 1997)

يرى الدكتور مالك الأحمد أنه يمكننا الاستفادة من الإعلام في خدمة الجانب التربوي لدى الطفل من خلال: (الأحمد، ص12)

- تحديد الرسالة.
- اختيار القنوات المناسبة للعرض.
- الموازنة مع البرامج التربوية في المدرسة.
- أوقات وزمن الاستقبال الإعلامي المناسب للطفل.
- حماية الطفل من الإعلام السليبي ما أمكن ذلك.
- تطوير برامج إعلامية (متلفزة) لخدمة الجانب التربوي.

■ التنوع في المواد الإعلامية المقدمة للطفل.

■ الاهتمام بالمستوى الفني وطرائق العرض للمواد الإعلامية .

■ صياغة بعض البرامج الإعلامية داخل المؤسسات التعليمية والتربوية.

تكمن مشكلة الإعلام في الدول الإسلامية لاسيما الإعلام الخاص بالأطفال في الاعتماد على المصادر الأجنبية في الحصول على المعلومات التي تخص الأطفال، ونقبل المواد التي تقدمها لنا هذه المصادر، وننقلها حرفياً دون تبصر، وقد أقبلنا على شراء التكنولوجيا، ولم نسع إلى تعلمها، فكان موقفنا من التقدم التكنولوجي موقف الزبائن وليس موقف المبدعين، بينما وقف غيرنا من هذا التقدم موقف التلاميذ، فتعلموا وتقدموا، وطوروا أنفسهم، ونافسوا القوى الكبرى، وفرضوا إنتاجهم، وحافظوا على تراثهم وتقاليدهم، بينما وقع المسلمون في نفس الأخطاء(عبد الحليم.1997) ، وبالتالي دخلت علينا وعبر برامج الأطفال في فضائياتنا ثقافات الآخرين، حتى أن أطفالنا انغمسوا فيها ونهلوا من خيرها وشرها بسبب تأخر إعلامنا في تقديم نماذج إعلامية بديلة .

يحتاج الترفيه الإعلامي الخاص بالأطفال إلى اهتمام خاص من قبل المتخصصين التربويين والإعلاميين لتتم الاستفادة منه في صالح الأطفال والإسهام في تطويرهم وتنمية قدراتهم وإبداعاتهم ورفع مستواهم العلمي، وحتى لا تكون المواد الإعلامية الترفيهية مجرد مواد مجردة من أي رسائل، فلا يكفي أن تكون الفضائيات الخاصة بالأطفال استثمارات لأصحاب رؤوس الأموال لزيادة مكاسبهم المادية فحسب.

على اعتبار أن جهاز التلفاز هو جهاز ترفيهي بالأساس، فإن المواد المقدمة فيه لا بد أن تراعي هذه الطبيعية، ومن الأولى أن تكون المواد المقدمة للطفل الذي لم ينغمس في هموم الحياة وتعقيداتها ومشاكلها هذه الخاصة، وأن تكون الأغلبية العظمى من المواد الإعلامية الخاصة به هي ترفيهية تتضمن مضامين تربوية في شتى مجالات الحياة.

والطفل يحتاج إلى تغذية شاملة روحية وجسمية ونفسية وذهنية، وإن إهمال أي جانب من هذه الجوانب يؤدي إلى الخلل النفسي أو الركود الفكري، وتأسيساً على ذلك فإن الترويح يأتي في مقدمة المسؤوليات التي يجب أن تضطلع بها أجهزة الإعلام، مسموعة أو مقروءة أو مرئية، ولا يستطيع أحد أن يسلبها هذا الحق، انطلاقاً من أن الإسلام لم يحارب الترويح أو يجرمه في المجتمع المسلم، بل أقصى ما فعله أن يهذبه، وأن يجعله ذريعة لتجديد النشاط كلما كل الإنسان أو ضعف، ولهذا كانت نظرة الإسلام إلى الترويح نظرة واقعية.(عبد الحليم.1997)

تستطيع المواد الترفيهية في أجهزة الإعلام أن تقوم بمهمة شرح الظواهر، وتفسير الحقائق ومعالجة الأمراض الاجتماعية، وتناول الموضوعات الفكرية الجادة الموجهة للطفل في أجهزة الإعلام من خلال المواد الترويحية، وذلك إذا تم استثمار الحالة النفسية والعقلية التي يكون عليها الطفل وهو يتعرض لهذه المواد، من خلال السماح بالقدر اللازم من المواد الترويحية للتخفيف من حدة الإجهاد الذهني لهذا الطفل حفاظاً على استمرارية المتابعة، ويتم ذلك من خلال طرفة

خفيفة أو دعابة مقبولة، لا تتناقض مع القيم والمفاهيم الدينية والخلقية، وضمن ضوابط ومعايير للمواد الترفيهية تلتزم بها وسائل الإعلام. (عبد الحليم. 1997)

النشيد والتربية:

يعتبر النشيد أحد أهم وسائل التأثير، حيث الصوت الندي القريب للنفوس والذي يحمل في طياته معاني وقيم تعبر عن الإسلام وأخلاقياته بطابع إعلامي ترفيهي تربوي. والنشيد جزء من الفن الذي يحمل رسالة إعلامية ذات مفعول قوي على الصغار والكبار على حد سواء، وقد شغلت الأنشودة حيزاً مهماً في إضفاء الحديد للمادة الإعلامية، حيث برز عدد من المنشدين الذين أخذ يسطع سيطهم وسط المجتمعات العربية في فترة انتشار الفضائيات الدينية _أي قبل عدة سنوات فقط_ ، ولا تكاد تخلو المادة الإعلامية من احتوائها على النشيد في الإعلام الديني، سواء كان ذلك الإعلام متشدداً أو وسطياً، حيث لم يعد في غنى عن النشيد.

قد أضافت فضائيات الأطفال لهذا الفن طعماً جديداً بصناعتها لأناشيد تخص الأطفال، بات جل أطفالنا يحفظونها ويرددونها في لعبهم ولهوهم، بل إنها أصبحت بديلاً عن أغاني لا تناسب سنهم، ولا توافق طفولتهم كانت تفرض نفسها عليهم.

ما هو مهم هنا أن أناشيد الأطفال ليست مجرد كلمات يرددها الطفل ويرقص على وقع ألحانها، إذ أنها منهاجاً تربوياً يكاد يغطي جوانب مهمة وواسعة من أساسيات تربية وأخلاقية يحتاجها الطفل ، وبهذا يكون قد تأثر سلوكياً بهذه الأخلاق من غير حاجة إلى إلزام أو تهيب أو ما شابه، إذ أن المادة الإعلامية التي يرددها أقوى من أساليب الأمر والنهي والوعظ والإرشاد، وأقرب للتبني بالنسبة إليه، فالطفل إذ يسمع أناشيد تكره إليه فعل سلوك معين وتجب إليه سلوكاً آخر، ينشأ على حب الخير والصدق والأخلاق الحميدة.

قد ظهرت في العالم العربي العديد من القنوات المتخصصة في هذا اللون من الفن المقدم للأطفال، مثل قناة طيور الجنة وقناة كراميش ومحبوبة، وتعتبر الأناشيد هي مادتها الوحيدة المقدمة للطفل، والتي تحمل في طياتها أخلاقاً وسلوكيات جيدة، يطرب الطفل على وقع ترديد هذه الأخلاق والسلوكيات التي تنقش في ذاكرته حتى وإن لم يفهم معانيها، إلا أن الصورة التي تصاحب الصوت تكشف للطفل هذه الدلالات، فينتهي عن السلبي ويأتي الإيجابي منها، وقد نجحت الفضائيات العربية الخاصة بالأطفال في هذا المجال وظهرت أناشيد كثيرة وتغطي جوانب تربية مختلفة في القنوات السالفة الذكر.

المؤثرات الصوتية :

أدخلت قنوات الأطفال العربية إلى موادها النشيد، وبعضها كقناة سمس والجزيرة للأطفال وبراعم أدخلت أفلام الكرتون، إلا أن بعضها خلت من استعمال المؤثرات الصوتية والموسيقى. يعتبر الطفل متأثراً قوياً بالمؤثرات من حوله، فالألوان والأصوات والحركة تلفت انتباهه وتجذبه وتحرك مشاعره، لذا فإن عنصر الإثارة من أهم المقومات لنجاح العمل الموجه للطفل، وقد لاحظ الباحث ومن خلال متابعة قنوات الأطفال أن بعضها مثل قناة سمس والمجد للأطفال تخلوا مادتها من استعمال المؤثرات الصوتية سواء في النشيد أو في الأفلام الكرتونية، الأمر الذي يؤثر سلباً على قوة العمل أولاً، بالإضافة إلى تأثيره على التفاعل بينه وبين الطفل المتابع له، فصحیح أن هدف الرسالة الإعلامية هو المضمون إلا أن الشكل هو السبيل الذي تسلكه الفضائية لتسهيل الوصول إلى الطفل.

بالرغم من المادة الجيدة التي تتضمنها رسالة هذه القنوات، إلا أن ذلك لا يكفي لاستمرار التأثير وإقناع الطفل الذي اعتاد أن يشاهد قنوات فضائية تأسره بأساليب فنية محببة إليه، فكيف له أن يترك كل هذا ويتخذ من سمس قناته المفضلة؟! إذ أن الحاجة ماسة لأن تكون هذه القنوات على مستوى يحقق البديل الذي لا يترك مجالاً للطفل بأن يذهب هنا وهناك باحثاً عما يشبع حاجته. وربما أن الأمر يرتبط أكثر بالفكر الذي يحمله مسؤولي القناة وملاكها، حيث أنه وبالرغم من خطوات التجديد التي يمكن أن يتقدموا بها، إلا أن الخط السلفي يبقى حريصاً على بقاء هذا التقدم والمحافظة على الجانب التقليدي .

فضائيات الأطفال العربية:

من خلال المتابعة يلحظ المتتبع أن فضائيات الأطفال العربية ذهبت في اتجاهين من حيث طبيعة البرامج الترفيهية التي تسلكها؛ فمنها ما اهتمت بالأنشودة واعتبرتها سبيلها للسيطرة على الطفل وتوجيه رسائلها من خلالها، كطيور الجنة وكراميش ومحبوبة، ومنها ما ابتعدت عن الأنشودة وذهبت إلى البرامج الكرتونية والمسابقات، وغيرها من البرامج مثل الجزيرة للأطفال وبراعم، وفي الوسط بقيت قناة سمس التي استخدمت الرسوم المتحركة في برامجها بشكل كبير، إضافة إلى النشيد.

تستفيد قناة سمس من البرامج الكرتونية في توظيف الصوت الذي تقوم بالتحكم في مادته بتغيير المضمون الصوتي بما تراه مناسباً لخدمة رسالتها الإعلامية، حيث أنها تستبدل الكلام والحوار القديم في الرسوم المتحركة المستوردة بحديث إسلامي يعبر عن أخلاق وأهداف إسلامية بأسلوب فني يحافظ على الصورة وقوة تأثيرها.

من خلال متابعة لبعض أفلام الكرتون لاحظ الباحث وعلى سبيل المثال في فلم "أنا وأخي" وهو فلم عرض من قبل في فضائيات عربية وهو صناعة غربية، حيث أنه وفي عرضه عبر قناة سمس يلاحظ أن المربية في الحضانة ظهرت

محنة والكتابات اليبانية تم إستبدالها بكتابات عربية. وفي الفيلم الشهير ب"ماوكلي فتى الأذغال"، تم إحداث تغييرات في الأسماء الغربية واستبدالها بأسماء عربية وإسلامية، حيث استبدل اسم ميشو ب ياسمين و "باقيرا" بالفهد . تعتبر هذه نماذج مما دأبت القناة على تغييره لاسيما وأن ترسيخ أسماء غربية في أذهان الأطفال يخلق لديهم نماذج يقتدون بها غير إسلامية، ويرسخ لديهم فقدانهم للقدوة والأسماء الإسلامية اللامعة، وقد أعادت "سمسم" أفلام الكرتون إلى حضنها العربي والإسلامي بإعادة الثقة في الثقافة و المضمون الإسلامي، بالإضافة إلى أن تغيير بعض ملامح الصورة له أهمية كبيرة في تعزيز السلوك الإيجابي لدى الأطفال، حيث أن الرسوم المستوردة تخلوا من هذه المظاهر، فلا نجد امرأة محجبة أو مسجداً أو ما شابه، وما قامت به سمسم من إعادة تشكيل هذه المظاهر في أفلام الكرتون، يعد خطوة مهمة في ترسيخ ذلك في عقول الأطفال والتخفيف من حالة التغريب التي صنعتها أفلام الكرتون الغربية في أطفالنا .

بالرغم من خطو قناة سمسم هذه الخطوة في دبلجة المستورد من البرامج الكرتونية إلا اننا نلاحظ خلاف ذلك في قناتي الجزيرة للأطفال وبراعم، اللتين نقلتا المواد كما هي دون أي تغيير مكتفيتين بالترجمة الحرفية.

كما يلاحظ الباحث أن برامج أغلب القنوات الفضائية الموجهة للأطفال لم تراعي عمر الأطفال وحاجات كل مستوى عمري منهم، فالقنوات تقدم مواد سواء صوتية أو كرتونية أحيانا تصلح لسن صغير جداً (5 سنوات مثلاً)، وأحياناً أخرى لسن كبير (لأطفال من 10-15 عاماً)، ولهذا فإنها تخلط الرسائل ولا توجهها بشكل مناسب لمن يحتاجها، وعلى خلاف عن مجمل القنوات العربية فإن قناتي الجزيرة للأطفال وبراعم أكثر تخصصية من بينها، حيث أن براعم مخصصة للأطفال الصغار ، فيما أن الجزيرة للأطفال هي للأطفال الواعين، والذي يستهدفون ببرامج مناسبة لسنهم وحاجاتهم ومستواهم العلمي والعقلي.

لاحظ الباحث أن القنوات التي لم تراعي سن الأطفال تعتبر نفسها مخصصة للفئات المختلفة من الأطفال من خلال تنوع برامجها بينهم، وكأن الطفل سيبقى ينتظر ما يناسبه من برامجها ويغلق التلفاز فيما عدا تلك البرامج، فعلى سبيل المثال يبين الدكتور حسن علوان مدير قناة سمسم أن القناة أخذت بعدد من المحددات عند اعتماد خريطة البرامج، ومنها: تحديد الفئات المستهدفة، والتي انقسمت إلى ثلاث فئات رئيسة، هي: فئة الطفل المبكرة (من سن 3 إلى 5 سنوات)، والطفولة المتوسطة (من سن 6 إلى 11 سنة)، والطفولة المتأخرة (من سن 12 إلى 15 سنة). غير أن هذا الأسلوب للفضائيات غير مجدي ويخلط المور لدى الطفل الذي يصعب عليه التمييز ويقوده الى النفور في بعض الأحيان.

كما لاحظ الباحث اقتصار الدراما المخصصة للأطفال على قناة الجزيرة للأطفال، في مسلسلين من إنتاجها، إلا أنه اقتصر عليهما ولم يتم إنتاج مواد درامية أخرى غيرهما، ويعتبر العزوف عن الدراما المخصصة للأطفال من أبرز

المشكلات التي تعاني منها فضائيات الأطفال العربية، ويعتبر ذلك زهداً في أكثر تقنيات الخطاب الإعلامي تأثيراً في الجمهور، والتي تساهم بصورة كبيرة في تغيير سلوك الأطفال وغرس القيم الإيجابية فيهم.

الخاتمة:

- من خلال هذه الدراسة المتواضعة للدور التربوي لإعلام الأطفال الترفيهي خلص الباحث إلى النتائج الآتية:
- يعتبر الأسلوب الترفيهي الذي تستخدمه قنوات الأطفال الفضائية من أهم الأساليب لتربية الأطفال وتعليمهم، وأكثرها عمقاً وتأثيراً فيهم، لما يمتاز به هذا الأسلوب من الجمع بين التعليم والتربية من جهة وبين اللهو والترفيه والتشويق والجذب من جهة أخرى.
 - تقدم القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال مواد إعلامية تهم الطفل المعاصر على اختلاف تخصصها وطبيعتها البرامج المقدمة، والتي تلبي حاجات الأطفال لمشاهدة أفلام الكرتون والنشيد والبرامج الترفيهية التربوية الأخرى.
 - ما زال تأثير البعد الفكري التقليدي يسيطر على عقلية الخط الإعلامي لبعض قنوات الأطفال مما يؤثر في قوتها على الخطاب وتأثيرها على جمهورها والمحافظة على هذا الجمهور، ويتناقض أيضاً مع التطور الفني الذي يسير فيه الإعلام المعاصر بصناعة أساليب جديدة لمخاطبة الجمهور، مما قد يدفع الطفل إلى بعض القنوات التي تعتمد على الإنتاج الغربي التي تنقله كما هو لأطفالنا مما ينعكس سلباً على تربيتهم.
 - تكمن مشكلة إعلام الأطفال العربي في ضعف الإنتاج الذاتي والاعتماد على الإنتاج المستورد من بلاد وثقافات أخرى، الأمر الذي يجعل من هذه الثقافات المغذي التربوي والفكري لأطفالنا على حساب ثقافتنا وقيمنا العربية والإسلامية.
 - يوصي الباحث فضائيات الأطفال أن تقرأ احتياجات جمهورها من الأطفال، وتسعى لتلبيتها ضمن خططها البرامجية، والعمل على التنوع البرامجي والاستفادة من التقنيات الحديثة والأساليب الفنية الحديثة في مخاطبة جمهورها، والمحافظة على المضمون المتوافق مع قيمنا وديننا الإسلامي.

المراجع:

- القرآن الكريم.
- ابن منظور، محمد بن مكرم. 1999. لسان العرب. (صححها) أمين عبد الوهاب ومحمد العبيدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت: مؤسسة التاريخ.
- النجيجي، محمد لبيب. 1976. الأسس الاجتماعية للتربية. القاهرة: المكتبة الانجلو مصرية.
- الأحمد، مالك إبراهيم. دور الإعلام في تربية الأطفال. السعودية: جمعية الرحمة الطبية الخيرية. منشور على موقع جامعة الملك سعود.
- عبد الحليم، محي الدين. 1997. الرؤية الإسلامية لإعلام الطفل. الرباط: المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الاسيسكو).
- بادويلان، بسام. 2010. التعليم بالترفيه.. الوصفة الأحدث لتطوير المستقبل. صحيفة المدينة. العدد 214726.
- العمري، سعد محمد. 2010/5/13. التعلم باللعب والترفيه. مكتبة التربية والتعليم بصفوى.
<http://www.oesc.com/articles.php?action=show&id=21>
- الدلاقي، عبد المعطي. لعب الأطفال.. تربية وتسليية. صيد الفوائد.
<http://saaid.net/tarbiah/60.htm>